
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.77

DOI 10.5281/zenodo.12545110

ГЕНДЕРНЫЕ ОБРАЗЫ В КЛЮЧЕВЫХ РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ СМИ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ

GENDER IMAGES IN KEY RUSSIAN BUSINESS MEDIA: FEATURES OF FORMATION AND REPRESENTATION

ГЛЯДЯ АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА,*Российский государственный гуманитарный университет.***GLYADYA ANGELINA SERGEEVNA,***Russian State University for the Humanities.*

Статья посвящена проблеме гендерных образов в российских деловых СМИ. Рассмотрены основные мужские и женские образы, фигурирующие в современных российских деловых СМИ, составлена их предварительная классификация. На основе исследований образов в деловой журналистике и проанализированных нами материалов в деловых СМИ были выделены условные гендерные образы, которые так или иначе находят свое отражение в российских деловых медиа. Проанализированы особенности возникновения и представленности гендерных образов. Подчеркивается, что некоторые образы репрезентируют сложившиеся представления общества, другие, наоборот, противостоят таким представлениям. Определены тенденции их развития в медианпространстве, так и в обществе в целом.

The article is devoted to the problem of gender images in the Russian business media. The main male and female images appearing in modern Russian business media are considered, and their preliminary classification is compiled. Based on the research of images in business journalism and the materials we analyzed in the business media, conditional gender images were identified, which are somehow reflected in the Russian business media. The features of the emergence and representation of gender images are analyzed. It is emphasized that some images represent the established ideas of society, while others, on the contrary, contradict such ideas. The trends of their development in the media space and in society as a whole are determined.

Ключевые слова: медиа, СМИ, гендер, гендерные образы в СМИ, деловые СМИ.

Key words: media, gender, gender images in media, business media.

Гендер – это социокультурный конструкт, представление каждого индивида в терминах социальных отношений [19, с. 8]. Гендерный образ – это совокупность гендерных стереотипов, репрезентированных в общество, и представленная как нечто единое. Именно такую идею выдвигает У. Липпман, американский журналист и социолог, автор термина «стереотип», в своей работе «Общественное мнение» [13, с. 18].

СМИ играют важную роль в стереотипизации общественного сознания, формируя у аудитории понятия о «феминном» и «маскулинном». Гендерные образы отражают не только сложившиеся в обществе стереотипы о мужчинах и женщинах, но и определенные тенденции, отчасти влияющие на современную журналистику и рекламу.

Необходимо отметить, что деловая журналистика в принципе не обладает той яркостью и выразительностью содержания, как, например, лайфстайл, поэтому анализ циркулирующих в ней образов требует более детальной проработки. И именно такое глубокое рассмотрение позволяет сформировать реальное представление о том, какие гендерные образы и стереотипы транслируют средства массовой информации.

Для анализа современных гендерных образов в деловых СМИ необходимо обратиться к временам возникновения первых деловых изданий и к истории возникновения в них гендерных образов, соответственно. Гендерные образы российских деловых СМИ находят свое начало в образах олигарха, бизнесмена и деловой женщины, возникших еще в период перестройки.

Эти образы зарождались в сложной культурной и экономической ситуации, когда инициативность, предприимчивость и индивидуальность воспринимались как сопротивление обществу и эгоизм. «Период перестройки формировал образ предпринимателя как образ «крутого парня», «беспредельщика», который игнорирует законы и правила» [14]. Слово «предприниматель» попадало в группу слов с такими номинациями как: «шулер, пройдоха, аферист, мошенник, обманщик, вор». В 1990-х годах образ бизнесмена воспринимался аудиторией негативно, что связано с деятельностью первых российских олигархов – предпринимателей и банкиров, сумевших адаптироваться в новом обществе.

Период перестройки характеризовался новыми запросами аудитории (слухи, сплетни, эксклюзив), а также пренебрежением фактами со стороны СМИ. По мнению профессора В.Л. Иваницкого, именно издание «Коммерсант» добилось восстановления статуса факта и объективности в деловой журналистике. Исследователи считают это событие знаковым в развитии делового сегмента на российском медиа-рынке [6].

На основе исследований образов в деловой журналистике и проанализированных нами материалов в деловых СМИ были выделены условные гендерные образы, которые, так или иначе, находят свое отражение в российских деловых медиа. *К мужским образам* мы отнесли:

1. Олигарх. Понятие «олигархия» возникло как отклик на разрушение политической, экономической систем, изменение ценностей и бытовых отношений. В. Бондарев в журнале «Власть» высказался следующим образом: «Олигарх – богатый человек. Олигарха можно квалифицировать как человека, о действиях которого “Ъ” пишет никак не реже раза в три недели (если реже – значит, человек еще не стал олигархом или временно перестал им быть)» [3].

В. Бондарев в своей работе «Россия олигархическая» отмечает, что олигархи – всегда публичные люди [3]. И это действительно так: вне зависимости от уровня дохода и влияния, олигарх в СМИ всегда предстает открытым и известным человеком. Социолог и специалист по элитам О. Крыштановская в работе «Финансовая олигархия» утверждает, что государственность, патриотизм и монополизм – основные ценности олигархов [9]. Таким образом, можно выделить основные черты образа олигарха: влияние, власть, конкуренция.

А.Б. Чубайс, бывший член правления российского союза промышленников и предпринимателей, о негативном восприятии олигархов высказался следующим образом: «Общество в моем понимании глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо один раз за все, что бизнес сделал в стране. Он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия. Он вернул зарплату людям. Он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала день-

ги на поддержку культуры, науки, образования. Это все сделал российский бизнес. Это все сделали те, кого общество называет олигархи. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества» [22]. Эгоцентризм и чувство собственного достоинства – одни из самых ярких черт олигархов.

Олигархи склонны открыто сравнивать свое состояние с состоянием коллег. Например, в материале «Forbes» об элитном жилье миллиардер Михаил Фридман высказался так: «Я же не в однокомнатной хрущевке живу. Я, конечно, скромный олигарх по сравнению с некоторыми моими коллегами (нет ни лодки, ни самолета. – прим.ред.), но не настолько» [17].

Российский олигарх – высокоэффективный предприниматель, который каждый день ставит перед собой испытания. Миллиардер Леонид Богуславский в интервью изданию «Inc.Russia» признался: «Я узнал про олимпийский триатлон – там надо проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. И мне стало интересно, выдержу ли я такое испытание. А я, в общем-то, и в спортклубы не ходил, не бегал и педали не крутил. Плавать вообще не умел – только держаться на воде. А на велосипеде в последний раз, я не утрирую, сидел еще в школе» [4].

Таким образом, основные черты образа олигарха: высокая эффективность, властность, конкуренция, аналитический склад ума, эгоцентричность, влияние и жадность (в той или иной степени).

2. Молодой предприниматель – собирательный образ бизнесмена до 30 лет, который заработал состояние на инновациях, информационных технологиях или инвестициях. Этому образу присуща ориентация на деятельность, а не на связи, способность к быстрому обучению и умственная одаренность. Молодые предприниматели всегда учатся. Например, миллионер Руслан Фазлыев в материале «Inc.Russia» о любимых книгах сказал: «Каждая из этих книг – трансформационная, а вместе они создали Ecwid, X-Cart и 400 рабочих мест с ними, и сделали жизнь более чем миллиона малых бизнесов проще» [20].

Молодые предприниматели осознают свой вклад в общество и хотят сделать мир лучше. Это прогрессивные люди, представляющие собой синтез уроков прошлого и видения будущего. Молодые предприниматели часто используют иностранные слова («нетворкеры», «скрам», «асессор», «скилл») и не стараются общаться неформально, часто не соблюдая субординацию.

Важной чертой этого образа является оригинальность. В отличие от олигархов, для которых важен, в первую очередь, незыблемый статус успеха и связи, молодые предприниматели стремятся к узнаванию своего бренда на рынке. «Одно время мы пытались составлять какую-то стратегию, думали о продвижении. Но потом поняли, что так делают все. И если мы пойдем по этому пути, мы будем такими же, как все», – утверждают основатели PIE Studio в интервью изданию «Rusbase» [21].

Нельзя не отметить и такую черту образа как отсутствие притворства. Молодые предприниматели не ставят цель создать себе влиятельный образ и внушить конкурентам страх, так как они сосредоточены на работе. Молодые предприниматели дружелюбны и профессиональны. «Максим Болотов производит впечатление очень позитивного и конструктивного человека» [7], – именно так журналист «Эксперта» высказывается о генеральном директоре компании Inostudio. Молодые предприниматели не эгоцентричны, они хотят оставить после себя не только компанию, но и профессионалов: «Гут у меня большой оптимизм, он связан с тем, что я вижу сейчас в подрастающем поколении – желание реализоваться и предпринимательское мышление» [7], – говорит Болотов.

То есть, одаренность, прогрессивность, ориентация на общество, современность и оптимизм – вот основные черты образа молодого предпринимателя.

3. Богатый холостяк – самый разношерстный и неоднородный образ. Богатых холостяков, очевидно, объединяет лишь то, что они не состоят в официальном браке, что является

постоянным информационным поводом для журналистов. Тем не менее, это не мешает деловым СМИ выделять их в качестве отдельной группы и использовать как образ. «Forbes» опубликовал материал под названием «Список без кольца: 17 российских миллиардеров-холостяков» [10]. В нем представлены олигархи из списка «Forbes», их достижения и подробности из личной жизни, а также рекомендации для потенциальных избранниц. Например, Михаила Фридмана потенциальная избранница «может сразить меломана репертуаром Джорджа Бенсона и Ди Бриджуотер, или проявить чудеса импровизации, которую так ценят любители блюзовых нот», а для поклонницы Романа Абрамовича будет «эффективнее выйти на газон Стэмфорд Бридж и показать парочку бразильских финтов» [10]. В образе богатого холостяка, в отличие от образа олигарха, превалирует индивидуальная составляющая: интересы, вкусы и предпочтения. Делается акцент на отличиях бизнесменов друг от друга, а также на уровне благосостояния.

4. Неординарный бизнесмен. К данному образу можно отнести следующие черты: неоднозначность и смелость в решениях, отсутствие ориентации на общественное мнение и оригинальность. Ярким примером является образ Евгения Жихарева в материале «Inc.Russia» под названием «Как бородатый мужик из России делает приложение для беременных, которым пользуются миллионы женщин по всему миру» [12]. Нестандартный бизнесмен откровенен, он не стесняется своей жизни и не пытается создать ложный образ: «В 2018 году супруга забеременела, я ходил на акушерские курсы. У нас были партнерские роды» [12]. Ориентация на будущее и способность видеть перспективы во всем – характеристики нестандартного бизнесмена. Например, в статье «Inc.Russia» «Можно ли в России зарабатывать миллионы на чайном грибе?» [11] рассказывается о двух молодых людях, решивших бросить работу барменами и стать предпринимателями. Нестандартный бизнесмен смелый и позитивный, он не ограничивается основными законами бизнеса: «Худшее, что может произойти – мы выйдем на работу» [11], – говорят герои статьи. Таким предпринимателям не столь важно мнение общественности, как осознание важности своего и своей исключительности.

Ситуация с *женскими образами* в российском медиапространстве более разнообразна, несмотря на то, что проявленность женщин из бизнеса только набирает свою популярность в СМИ. Принято противопоставлять образ бизнесвумен традиционным женским образам. Например, в отличие от домохозяйки (журналы «Лиза», «Мать и дитя»), единственной целью которой СМИ определяют домашние дела, заботу о муже и детях, бизнес-леди наделена более высокими целями: саморазвитием, достижением благополучия, деловой репутации и статуса в профессиональном сообществе. Классический образ красотки-покупательницы из российского глянца (журналы «Top Beauty», «The Voice», «Счастливая и красивая») и вовсе противоположен бизнесвумен, которой не свойственны легкомысленность, узость кругозора и приземленные увлечения: шоу-бизнес, гороскопы, советы по соблазнению мужчин. Образ сексуальной женщины, стремящейся удачно выйти замуж (журналы «Женские секреты», «Самая-самая»), также не похож на бизнес-леди: та предпочитает добиваться всего собственными силами.

Тем не менее, несмотря на свою непохожесть на классические образы в СМИ, образ российской бизнесвумен в деловых изданиях неоднороден и имеет некоторые нюансы. Принято считать, что образ бизнес-леди обладает исключительно маскулинными чертами: жесткостью, уверенностью, рискованностью, скептичностью и хладнокровием. Именно это и подтверждает формирование нового гендерного стереотипа о том, что женщина в мире бизнеса – это мужчина в юбке. Но мы составили более детальную классификацию образов бизнесвумен в российских деловых СМИ с учетом различий в описании героинь, используемых журналистами изобразительных средств и акцентов. Ниже представлена их условная классификация.

1. Железная леди. Этот образ действительно обладает как маскулинными (строгость, независимость и дисциплинированность), так и отчасти феминными (высокомерие, интуиция) чертами. Например, в статье о предпринимательнице Людмиле Щербаковой журналист демонстрирует образ уверенной в себе, пробивной женщины: «Не люблю зависимость, не люблю, чтобы кто-то мной командовал, указывал, особенно если сам не разбирается в деле» [18]. Щербакова изображается жестким и принципиальным руководителем, но также старательной и эмпатичной: «Я нетерпима к дуракам: ты должен работать с душой, гордиться тем, что делаешь. Мне хотелось бы стать лучшим на свете работодателем. Не добреньким и всепрощающим, а таким, что дает работающим возможность стать обеспеченными» [18]. Железная леди не хочет соответствовать стереотипам об уязвимости женщин, пытается занять лидирующие позиции в мире бизнеса.

2. Жена или бывшая жена бизнесмена. Сегодня большое количество женщин становятся бизнесвумен благодаря своим мужьям, имеющим репутацию в бизнесе, но многие так и остаются женами, в том числе, бывшими, бизнесменов. К сожалению, это отчасти подтверждает сложившийся стереотип о том, что жены – продолжение своих мужей, неспособные без них ни на что. В качестве примера можно привести этически спорные материалы деловых СМИ о делении имущества после разводов, в частности, статью «Forbes» под названием «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» [5]. В нем жена миллиардера Темура Ахмедова представлена обделенной, обманутой женщиной, способной на месть. Журналист цитирует Татьяну Ахмедову: «Я всегда знала, что моя сила возьмет верх над дымовой завесой, созданной Фархадом и его цирком иллюзионистов» [5]. Жена бизнесмена всегда с расчетом и хладнокровием оценивает уровень благосостояния своего мужа и осознает свои возможности. Этот образ также характеризуется хитростью, надменностью и циничностью. Материалы о личной жизни бизнесменов часто иллюстрируются фотографиями избранниц, образ которых, например, благодаря нарядам класса люкс, излучает богатство и уверенность в себе.

3. Соосновательница. Этот образ является отражением женщин, которые открыли бизнес наравне со своими мужьями. Отчасти примером является Татьяна Бакальчук – создательница интернет-магазина Wildberries, но вся коммуникация и позиционирование личного бренда Татьяны строится не на семейных ценностях, а на образе *self-made woman*, поэтому отнести её к этому образу не совсем правильно. Одной из главных черт этого образа является адекватный взгляд на мир и приземленность: «Когда приобретали банк, не испытывали иллюзии, что станем номером один» [2]. При описании этого образа делается акцент не на гендере (как, например, с образами жены и железной леди), а на степень профессионализма и влияния. Еще одним примером является героиня статьи «Софт, пот и слёзы»: как чета программистов создала новый рынок, заполучила в клиенты «Сбер» и заработала сотни миллионов» [8] Елена Журавлева. Елена предстает талантливой, одаренной, но всегда представлена рядом со своим мужем. Вот и в этом материале журналист говорит о характере, умениях Елены так: «Будущие супруги отучились в своих родных городах на программистов и к моменту переезда в столицу уже были достаточно опытными разработчиками» или «Не опускать руки Журавлевым помогала та самая вера в их востребованность как наемных специалистов» [8]. Автор материала намеренно использует множественное число и не разделяет образы мужа и жены. Данный образ можно обозначить как подругу, напарницу, помощницу. Этому образу свойственны эмпатия и эмоциональность: «Я постоянно плакала. Я не такой твёрдый человек, как Дима. Говорила: давай всё закроем, вернёмся на зарплату» [8]. Это можно объяснить тем, что она по-настоящему вовлечена в работу, но ощущает поддержку мужа. То есть, основными чертами этого образа являются: представленность с мужем, одаренность, старательность, ориентированность на результат, равнодушие.

4. Благотворительница и социальная предпринимательница. Это еще один женский образ, наделенный следующими чертами: доброта, простота, милосердие, щедрость. Эта бизнесвумен не ставит перед собой цель заработать и добиться успеха как основную, для нее главная ценность – помочь людям и сделать вклад в важное дело. Представительницы социального бизнеса занимаются экологией, медициной, социальной сферой и так далее. В качестве примера можно привести образ Ольги Китаиной, бизнесвумен в сфере психологии. В материале «Forbes» «Как основательница сервиса Alter Ольга Китаина стала единственной финалистка премии Cartier Women's Initiative из России» [16] прослеживается такая черта благотворительности как гуманность. Образ также характеризует смелость в поднятии табуированных в обществе тем: «До сих пор есть миф о том, что психотерапия – для слабых. Хочется, чтобы больше людей понимали, что психотерапия – это просто инструмент» или «Отчасти есть миф, что все психологи – сами психи» [16]. Благотворительницы близки людям: они говорят на одном языке с аудиторией, упрощают с ними коммуникацию. Например, в интервью Ольга использует слова «круто», «классный», «путанница», «топить», что делает ее образ приземленнее и ближе к аудитории. Другим примером этого образа можно назвать Дарью Алексееву в материале «Rusbase» «Impact-бизнес: какую нишу занять и где взять деньги». Социальная предпринимательница выступает доброжелательной и не желающей конкурировать с коллегами. Она активно делится своим опытом и не демонстрирует «секрет фирмы». Например, она дает совет коллегам: «Мы живем в неидеальном мире, поэтому в нем достаточно пространства для новых импакт-проектов – стоит только присмотреться. Наверное, самый простой способ определиться с тематикой будущего бизнеса, – подумать, какая проблема по-настоящему волнует лично вас» [1]. Основной целью деятельности социальных предпринимательниц является помощь окружающим. Дарья говорит: «Мы нанимаем на работу людей из социально незащищенных групп, собираем вещи в России вместо того, чтобы везти их из-за границы, отвечаем за переработку непригодного в новые материалы, помогаем другим фондам с вещами для подопечных» [1]. То есть, благотворительница и социальная предпринимательница – это, в первую очередь, человек активный, желающий помочь. Этому образу присущи: близость к людям, доброта, мягкость, доброжелательность и эмпатичность.

5. Женщина, совмещающая бизнес и материнство – последний выделенный нами женский образ. Сущность этого образа идеально описывают слова бизнесвумен Ольги Зиновьевой в материале «Forbes» «Я этого достигла. Что российские предпринимательницы считают своими личными победами»: «За последние годы я научилась реализовывать два взаимоисключающих направления: развивать сложный, как ракета, бизнес и рожать, и воспитывать детей» [15]. Такие девушки высокоэффективны, они умело совмещают работу и материнство. Образ также характеризуется уверенностью в себе, энергичностью, гордостью за свои успехи. «Я горжусь тем, что у меня получается совмещать роль матери и предпринимательницы, вести дела так, как комфортно мне, отстаивая свои интересы, и, что немаловажно, оставаясь самой собой» [15], – признается еще одна героиня материала Ольга Барабанова. Мать, занимающаяся бизнесом, отчасти и противоречивый образ: в нем сочетаются активность и усталость, решительность и неуверенность, ориентация на карьеру и семью. Некоторые из этих женских образов только входят в обиход деловых изданий, что можно объяснить недавно появившимися трендами на социальные инициативы, равноправие и осознанное родительство.

В составленной нами условной классификации мужских и женских образов фигурировали как устоявшиеся (например, олигарх), так и относительно новые (например, женщина, совмещающая бизнес и материнство) образы. Некоторые из образов подтверждают устоявшиеся представления общества, некоторые, наоборот, опровергают и вносят разнообразие.

Таким образом, анализ гендерных образов в СМИ позволяет оценить тенденции как медиа-пространства, так и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Д.О. Импакт-бизнес: какую нишу занять и где взять деньги / Официальный сайт издания Русбэйз. URL: <https://rb.ru/opinion/impact-business> (дата обращения: 10.05.2024).
2. Бахмутская А.К. Бакальчук рассказала о планах Wildberries создать собственный финтех-продукт в партнерстве с банками / Официальный сайт издания Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/425091-bakalchuk-rasskazala-o-planah-wildberries-sozdat-sobstvennyy-finten> (дата обращения: 10.05.2024).
3. Бондарев В. Россия олигархическая // Власть. 2009. № 3. С. 13-16.
4. Жданова Н.Ф. «Я никогда не боялся облажаться». Леонид Богуславский — о своих пяти жизнях, мотивации и воле к победе / Официальный сайт издания Инк Раша. URL: <https://incrussia.ru/switch/boguslavsky-ironman> (дата обращения: 10.05.2024).
5. Злобин А.К. «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»: бывшая жена российского миллиардера выиграла суд с сыном / Официальный сайт издания Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/427207-kazhdaya-neschastlivaya-semya-neschastliva-po-svoemu-byvshaya-zhena> (дата обращения: 10.05.2024).
6. Иваницкий В.Л. Основные направления в проблематике российской прессы: экономика: URL: <http://www.eartist.narod.ru/text19/062.htm> (дата обращения: 10.05.2024).
7. Козлов В.С. Как южную ИТ-столицу не превратить в ИТ-периферию / Официальный сайт издания Эксперт. URL: <https://expert.ru/south/2021/03/kak-yuzhnyuyu-it-stolitsu-ne-prevratit-v-it-periferiyu> (дата обращения: 10.05.2024).
8. Кокорева М.Е. «Софт, пот и слёзы»: как чета программистов создала новый рынок, заполучила в клиенты «Сбер» и заработала сотни миллионов / Официальный сайт издания Инк Раша. URL: <https://incrussia.ru/fly/hflabs> (дата обращения: 10.05.2024).
9. Крыштановская О.В. Трансформация бизнес-элиты России: 1998-2002 / Социологические исследования. 2002. №8. URL: <https://mydisser.com/ru/avtoref/view/206.html>.
10. Кузнецов М.Н. Список без кольца: 17 российских миллиардеров-холостяков / Официальный сайт издания Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/425771-spisok-bez-kolca-17-rossiyskih-milliardеров-holostyakov> (дата обращения: 10.05.2024).
11. Култаева Д.М. Можно ли в России зарабатывать миллионы на чайном грибе? Двое бывших барменов уверены, что да, и намерены это доказать / Официальный сайт издания Инк Раша. URL: <https://incrussia.ru/concoct/kombucha-comeback> (дата обращения: 10.05.2024).
12. Кушнир Д.А. Как бородатый мужик из России делает приложение для беременных, которым пользуются миллионы женщин по всему миру / Официальный сайт издания Инк Раша. URL: <https://incrussia.ru/fly/amma/> (дата обращения: 10.05.2024).
13. Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.
14. Милехина Т. Отечественные записки. Воротила, делец... предприниматель. 2005. № 2 (23). URL: <http://www.strana-oz.ni> (дата обращения: 10.05.2024).
15. Миткевич А.Ф. «Я этого достигла»: что российские предпринимательницы считают своими личными победами / Официальный сайт издания Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/forbes-woman/422403-ya-etogo-dostigla-cto-rossiyskie-predprinimatelnicy-schitayut-svoimi-lichnymi> (дата обращения: 10.05.2024).
16. Михентьева М.М. Как основательница сервиса Alter Ольга Китаина стала единственной финалисткой премии Cartier Women's Initiative из России в 2021 году / Официальный сайт издания Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/forbes-woman/427587-kak-osnovatel'nica-servisa-alter-olga-kitaina-stala-edinstvennoy-finalistkoj> (дата обращения: 10.05.2024).
17. Пятин А.С. Лондон занял первое место в мире по продажам элитного жилья / Официальный сайт издания Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/425997-london-zanyal-pervoe-mesto-v-mire-po-prodazham-elitnogo-zhilya?photo=14> (дата обращения: 10.05.2024).

18. Савина М.А. Как глава Bright Way Group Людмила Щербакова за год построила завод в Кургане и попала в список Forbes холостяков / Официальный сайт издания Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/forbes-woman/424997-kak-glava-bright-way-group-lyudmila-shcherbakova-za-god-postroila-zavod-v> (дата обращения: 10.05.2024).

19. Сидорская И.В. Гендер и СМИ. М., 2015. 134 с.

20. Фазлыев Р.Р. 12 книг, которые основатель Eswid Руслан Фазлыев советует прочитать предпринимателям / Официальный сайт издания Инк Раша. URL: <https://incrussia.ru/switch/fazlyev-books> (дата обращения: 10.05.2024).

21. Черкас Е.М. «Мы сделали проекты для всех, кроме McDonald's» – интервью с основателями PIE Studio / Официальный сайт издания Русбэйз. URL: <https://rb.ru/interview/pie-studio/> (дата обращения: 10.05.2024).

22. Чубайс назвал жителей РФ инфантильными и обвинил в неблагодарности к бизнесменам. URL: <https://govoritmoskva.ru/news/182404> (дата обращения: 10.05.2024).

© Глядя А.С., 2024.